

Sosyoekonomik Açından Dezavantajlı Okullarda Okul Müdürlerinin Öğretimi Geliştirmeye Yönelik Pratiklerinin İncelenmesi

Examination of School Principals' Practices for Improving Teaching In Socio-Economically Disadvantaged Schools

Kadri ÖZER¹ Salih BAYKAL² Berfin KAPLAN³ Sabahattin ESEN⁴

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-8331-5088, Siirt, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-8976-9842, Siirt, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-5126-0544, Siirt, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-2598-8026, Siirt, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmanın yapılmasındaki amacı, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı okullarda görev yapan okul müdürlerinin öğretimi geliştirmeye yönelik pratiklerinin incelenmesidir. Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseninde kurgulanan bu çalışmaya toplam 10 okul müdürü katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında alan yazına ve uzman görüşlerine dayalı olarak oluşturulan yarı-yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları sosyoekonomik açıdan dezavantajlı okullarda öğretimi geliştirmek için bazı pratikler uygulanması gereklidir. Bu pratikler uygulanırken okul müdürü öğretmenler ve aileler ile iş birliği içerisinde olursa bu dezavantajlı bölgelerde öğrencilerin istenilen düzeyde akademik başarıya ulaşıldığı gözlemlenebilir. Araştırma sonuçları ilgili alan yazına ve uzman görüşlerine göre tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur. Bu önerilere göre sosyoekonomik açıdan dezavantajlı okullarda öğretimi iyileştirmek için öğrenci ile güçlü bir iletişim sağlama ve bu iletişim sağlanırken rehberlik servisinden yardım alma, öğretmenlere bununla ilgili gerekli seminerler verme gibi vb. yöntem ve tekniklerin nedenli etkili olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dezavantajlı bölge, okul müdürü, öğretim.

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the practices of school principals to improve teaching in socioeconomically disadvantaged schools. A total of 10 school principals participated in this study, which was designed in the qualitative research method and case study pattern. A semi-structured interview form based on the literature and expert opinions was used to collect the research data. The data were analyzed by content analysis technique. Research results suggest that some practices should be applied to improve teaching in socioeconomically disadvantaged schools. If the school principal cooperates with teachers and families while these practices are being implemented, it can be observed that students achieve the desired level of academic success in these disadvantaged regions. The results of the research were discussed according to the related literature and expert opinions, and some suggestions were presented. According to these suggestions, in order to improve teaching in socioeconomically disadvantaged schools, it is necessary to establish a strong communication with the student and to get help from the guidance service while providing this communication, to give the necessary seminars to the teachers, etc. It has been observed that the methods and techniques are effective.

Keywords: Disadvantaged area, school principal, teaching.

GİRİŞ

Eğitimin sosyal sınıflar arasında yaygınlaşması ve devlet tekeline girmesi ile birlikte tüm vatandaşlara eşit eğitim imkânı sunulmuştur. Bu durum zamanla eğitimsel eşitlik kavramının kendi alan yazında önemli bir yer edinmesine neden olmuştur. Bu alanda yapılan çalışmalar kapsamında karşımıza ilk olarak 1966 tarihli eğitim ve eşitsizlik üzerine yapılan "Coleman Raporu" raporu olarak adlandırılan bir araştırma çıkmaktadır. Bu araştırma öğrencilerin akademik başarıları üzerinde ailenin sosyoekonomik özelliklerinin büyük bir etkisi olduğunu kanıtlamaktadır (Cingöz ve Gür, 2015).

Citation: Özer, K., Baykal, S., Kaplan, B. & Esen, S. (2025). "Sosyoekonomik Açından Dezavantajlı Okullarda Okul Müdürlerinin Öğretimi Geliştirmeye Yönelik Pratiklerinin İncelenmesi", International QMX Journal, 4(5), 760-767. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Konu ile ilgili arařtırmaların tüm dnyada olduĐu gibi Trkiye'de de yapıldıĐını grmekteyiz Trkiye'de yapılan alıřma sonularına bakıldıĐında eĐitim ve sosyoekonomik durumlar arasında doĐrudan iliřkiler olduĐu grlmektedir.

Yapılan PISA alıřmalarına gre dezavantajlı bir grup Đrencinin dikkat ekici bir Őekilde yksek bařarı gsterdiĐini verilerine kaydetmiřlerdir. Dezavantajlı yksek bařarılı Đrenciler; lkelerinin sosyoekonomik daĐılımlarında en alt sıralarda yer alırken, bařarı sıralamasında en st sıralarda performans gsterebilmektedirler. EĐitim sistemlerinin, dezavantajlı Đrencileri desteklemek ve bu Đrencilerin okulda bařarılı olmalarını saĐlamak, okul yneticilerinin ve Đretmenlerin sahada birbirleriyle uyumlu alıřması ile mmkndr. Yrtlen alıřmalar da okul mdrlerinin bu sorunu dile getirmek ve sosyoekonomik aıdan dezavantajlı Đrencilere ynelik yapılacak olan alıřmaları desteklemek, gerekli nlemleri almasını saĐlamak ve politika geliřtirmek aısından nemli rolleri vardır. Yoksulluk arařtırmalarının ok byk bir kısmı politika nerisi olarak yoksulların eĐitim imknlarının artırılmasına deĐinmektedir ancak bunun ne Őekilde yapılacaĐına dair neriler oĐu zaman belirsiz kalmaktadır (Fındık ve Kavak, 2013).

Đretmenlerin ve yneticilerin asıl grevi eĐitim ve sosyoekonomik durumlar arasındaki eřitsizliĐi en alt seviyeye indirgemektir. Okul mdr Đretmenler ve aileler ile birlikte buldukları dnemin ve coĐrafi konumunun ve sosyoekonomik dzeyinin dezavantajlarını minimum seviyeye indirgeyebilmek iin alıřmalar yapmalıdır. İdareciler sosyoekonomik dzeyi dřk seviyede olan Đrencileri eĐitime kazandırabilmek iin farklı eĐitim modelleri geliřtirmelidir.

EĐitimin devlet tekeline girmesi ile birlikte tm vatandařları eřit eĐitim imknı sunulmaktaydı bu imkn hem sosyal hem politik hem de akademik konular arasında yerini almıř idi. EĐitimde eřitlik kavramı zamanla kavramlařarak kendi alan yazında nemli bir yer edinmiřti ve bunun zerine birok uluslararası kuruluřlar alıřmalar yapmıřtır.

Fakat her ne kadar okul ve sınıf ortamında eřitlik saĐlansa da Đrencilerin yařadıĐı evre ailesi sosyoekonomik dzeyi gibi sebepler Đrencinin akademik dzeyinde avantaj ya da dezavantaja sebep olmaktadır. Bu avantaj ve dezavantaj durumları Đrencinin akademik dzeyini nemli lde etkilemektedir.

Son yıllarda Trkiye'de Đrenci profili ok hızlı bir Őekilde deĐiřmekte ve eřitli sosyoekonomik, etnik ve kltrden Đrenciler diĐer Đrencilerle birlikte aynı sınıflarda eĐitim almaktadır. Bu durum bu Đrencilerin okul bařarisını, sosyal uyumunu, oryantasyon srecini olumsuz etkileyebilir.

Tm bu sorunların nne gemek iin dezavantajlı blgelerdeki okulları avantajlı hale getirmek mhimdir ve bu iř iin okul mdrlerine ve Đretmenlerine ok iř dřmektedir.

Bu alıřmada esas olarak bu srete okul mdrlerinin sosyoekonomik aıdan dezavantajlı blgelerde yaptıĐı etkinlikleri inceleyeceĐiz. Bu baĐlamda bu alıřmanın okul mdrlerinin benzer durumlarda uygulayabileceĐi pratiklerden sz ederek dezavantajlı okullarda akademik bařarıyı arttırma yollarını Đretimi geliřtirmeye ynelik pratiklerini ve tespit edeceĐiz.

Bu alıřmanın amacı gnmz Trkiye'sinde her anlamda birbirinden farklı bireyler aynı eĐitim sistemi ierisinde bir arada bulunmaktadırlar. Bu durum dezavantajlar oluřturmaktadır. Bu farklılıklardan en nemlisi sosyoekonomik aıdan oluřan farklılıĐın getirdiĐi dezavantajdır. Bu arařtırmanın amacı sosyoekonomik aıdan dezavantajlı okullarda okul mdrlerinin Đretimi geliřtirmeye ynelik pratiklerinin incelenmesidir. Buldukları sosyoekonomik dzeyleri dřk olan Đrencilerin dezavantajlı konumdan avantajlı konuma getirebilmek iin okul mdrlerinin izlediĐi eĐitim programlarını incelemektir.

Bu alıřmanın nemi sosyoekonomik aıdan dezavantajlı okullarda eĐitim kalitesinin iyileřtirilmesi ynnde atılması gereken adımlar ve bu okullarda akademik bařarı dzeyinin arttırılması konusunda gerekli olan etkinlikleri tespit edip Đrenciler arasındaki eřitliĐi saĐlamak iin mmkn olan pratikleri tespit etmek ve bu ama doĐrultusunda okul mdrlerine dřen grev ve sorumlulukların nemini belirlemektir.

Okul müdürlerinin dezavantajlı okullarda okul öğretmenleri ile ve okul aile birliği ile iş birliği içerisinde olup akademik başarının artırılması için gerekli olan tüm pratikleri yerine getirip bunları denetlemesi dezavantajlı öğrencilerin akademik başarısı için oldukça önem arz etmektedir.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada sosyoekonomik açıdan dezavantajlı okullarda okul müdürlerinin öğretimi geliştirmeye yönelik pratikleri ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmayı gözlem görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı araştırma yöntemi diyebiliriz (Karataş, 2015). Bu araştırma nitel araştırma modellerinden durum çalışmasıdır. Durum çalışmalarında temel amaç durumu kişiyi veya olguyu özgün ortamı içerisinde keşfetmek ayrıntılı olarak betimlemek ve yorumlamaktır (Gürbüz ve Faruk Şahin, 2014). Bu çalışmada Hatay İskenderun bölgesindeki okullarda çalışan okul müdürlerine toplam 4 soru sorularak bunlara verilen cevaplar doğrultusunda veriler toplanıp analizler yapılmıştır.

Çalışma Grubu

Çalışma grubunu Siirt Şirvan bölgesindeki okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılında görev yapmakta olan okul yönetici kadrosu oluşturmaktadır. Bu çalışma grubunun 8'si erkek 2'si kadın olmak üzere toplam 10 kişi oluşturmaktadır. Çalışma grubu oluşturulurken sosyal ve ekonomik çevre dikkate alınarak birbirinden farklı sosyoekonomik düzeye sahip okullarda görev yapmakta olan okul yöneticileri seçilmiştir böylelikle daha fazla veri elde etmek amaçlanmıştır.

Tablo 1: Katılımcı Okul Yöneticilerine Ait Demografik Bilgiler Verilmiştir.

Katılımcılar	Cinsiyet	Yaş	Mezuniyet durumu	Kıdem	Çalıştığı okul türü
K1	Erkek	45	Lisans	23	Ortaokul
K2	Erkek	52	Lisans	32	İlkokul
K3	Erkek	38	Lisans	17	Ortaokul
K4	Erkek	40	Lisans	19	Ortaokul
K5	Erkek	42	Lisans	21	İlkokul
K6	Erkek	48	Lisans	27	Lise
K7	Erkek	44	Lisans	24	Ortaokul
K8	Erkek	49	Lisans	28	İlkokul
K9	Kadın	52	Lisans	31	Lise
K10	Kadın	32	Lisans	11	Ortaokul

Veri Toplama Aracı

Araştırmanın amacına uygun olarak veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde araştırma grubuna katılan yönetici kadrosunun demografik bilgilerine ilişkin sorular yer almaktadır. İkinci bölümde çalışmanın amacına uygun 4 adet açık uçlu soru yer almaktadır. Bu sorular;

1. Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bir bölgede bulunan okulda müdür olarak görev yapmayı nasıl açıklarsınız?
2. Böyle bir okulda görev yapmanın zorlukları nelerdir, bu zorlukların nasıl aşmaya çalışıyorsunuz?
3. Okulunuzda yapılan öğretime geliştirmek için hangi tedbirler alıyor, hangisi stratejileri uyguluyorsunuz, örneklerle açıklayabilir misiniz?
4. Bu tedbir ve stratejilerin öğretime yansımaları nelerdir?

Bu çalışmaya toplam 10 kişi katılmıştır. Araştırmaya katılan her okul müdürüne telefon aracılığıyla ulaşılmış ve araştırma hakkında ön bilgilendirme sağlanarak araştırmaya katılıp katılmama durumları sorulmuştur. Araştırmaya katılmayı kabul eden okul müdürleri ile yüz yüze görüşülerek bu çalışmada toplanacak olan verilerin sadece araştırma içerisinde kullanılacağını ve isimlerinin gizli kalacağını teminatı verilerek görüşme soruları sorulmuştur. Görüşme boyunca verilerin daha sağlıklı bir şekilde toplanması amacıyla katılımcıların izni ile ses kaydı alınmıştır.

Verilerin Analizi

Araştırmada okul yöneticilerinden elde edilen verilerin incelenmesi için öncelikle alınan ses kayıtları metne aktarılmış ve analiz için hazır hale getirilmiştir. Yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin analizi için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenlemek ve yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Metin haline getirilen ses kayıtları birkaç kez okunmuş ve aralarında benzerlik ya da ilişki olan veriler belirlenerek araştırmanın doğrultusunda kavramlar ve temalar çerçevesinde gruplandırılarak yorumlanmıştır.

BULGULAR

Araştırmada görüşme sonrasında dijital ortama aktarılan verileri betimsel analiz tekliği ile çözümledik. Bu çözümlenme sonucunda her soruya bağlı ana temalar ve bunlara bağlı kodlar oluşturduk. Temaları sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bir bölgede bulunan okulda müdür olarak görev yapmak, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bir okulda görev yapmanın zorlukları ve bu zorlukları aşma yöntemleri, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı okullarda öğretimi geliştirmek için hangi tedbirler alınıyor ve hangi stratejiler uygulanıyor, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı okullar öğretimi kolaylaştırmak için alınan tedbir ve stratejilerin öğretime yansımaları olmak üzere 4 başlık altında topladık.

Sosyoekonomik Açıdan Dezavantajlı Bir Bölgede Bulunan Okulda Müdür Olarak Görev Yapmak

Bu bölümde katılımcıların sosyal ekonomik açıdan dezavantajlı bir bölgede okul müdürlüğü yapmanın kendisinde oluşturduğu negatif ve pozitif yönleri ve nasıl bir duygu olduğu konusunda düşüncelerine yer verilmiştir. Bu konuya ilişkin oluşturduğumuz tema ve ona bağlı kodlar Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. Sosyoekonomik Açıdan Dezavantajlı Bir Bölgede Bulunan Okulda Müdür Olarak Görev Yapmak

Temalar	Kodlar	f
Kişisel	Kariyer	3
	Öğrenci başarısı sonucu oluşan mutluluk	4
	İyi iletişim sonucu saygı görme	6
	Yenilenmek/ güncel kalmak	4
Mesleki	Mesleki açıdan tatmin olma	4
	Yeni yöntem ve teknikler öğrenme	3
	Kısa zamanda elde edilen verim	4
Ekonomik	Derece, kademe ilerleme	3

Yukarıdaki tablo incelendiğinde okul müdürlerinde sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgede müdür olarak görev yapmanın olumlu ve olumsuz yönlerini kişisel ekonomik ve mesleki olmak üzere 3 temada gruplandırdık. Genel olarak baktığımızda kişisel temada genellikle katılımcılarımız çok fazla emek verildiğini fakat daha sonrasında oluşan öğrenci başarısı sonucunda duyulan mutluluktan ayrıca öğrenci ile iletişim sonucu görülen saygıdan ve bu bölgede edindiğin tecrübe ile kariyerinde ilerleme kaydetmek olarak anlamlandırılmışlardır. Katılımcıların bu bağlamda ifadelerine baktığımızda;

“Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgede görev yapmanın insani boyutu çok büyük, burada insanlara yaptığımız küçük bir iyilik çok büyük anlamlar ifade edebiliyor bu da dezavantajları avantaja çevirme açısından daha çok motive ediyor.”

Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı okullarda görev yapmakta olan okul müdürleri ile yapılan görüşmelerden alınan verilere göre mesleki tema açısından baktığımızda okul müdürleri dezavantajlı bölgede bölgenin şartlarından dolayı her zaman kendini yenilemeli güncel kalmalıdır ve o bölgedeki eğitim öğretimi daha kalıcı hale getirmek için yeni teknik ve yöntemler geliştirmelidir. Bütün bu çabanın sonucunda müdürlerimiz elde ettikleri başarının neticesinde mesleki açıdan biri tatmin olma duygusu yaşamaktadır sonuç itibarıyla baktığımızda bu bölgelerde müdürlük yapan katılımcılar her anlamda her daim güncel ve aktif olmalıdır.

Bu veriler sonucunda ekonomik temaya baktığımızda bu bölgelerde müdürlük yapmak kariyer anlamında kademe ve ilerleme kaydetmektedir ve bu bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda kısa zamanda çok büyük bir verim elde edildiği görülmüştür. Biz bu tablodan anlıyoruz ki okul müdürleri sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgede okul müdürlüğü yapmanın negatif yönlerinden daha çok pozitif yönlerine odaklanmışlardır.

Sosyoekonomik Açından Dezavantajlı Bir Okulda Görev Yapmanın Zorlukları Ve Bu Zorlukları Aşma Yöntemleri

Bu bölümde katılımcıların sosyal ekonomik açıdan dezavantajlı bir bölgede görev yapmanın zorlukları ve zorlukları aşma yöntemleri konusunda düşüncelerine yer verilmiştir. Bu konuya ilişkin oluşturduğumuz tema ve ona bağlı kodlar tablo 3'te verilmiştir

Tablo 3. Sosyoekonomik Açından Dezavantajlı Bir Okulda Görev Yapmanın Zorlukları Ve Bu Zorlukları Aşma Yöntemleri

Temalar	Kodlar	f
İletişim	Bulunduğu çevrenin kültürüne uygun iletişim	3
	Öğrenci ile doğru iletişim	2
	Öğrenciye değerli ve güvende hissettirme	5
Aile ile iş birliği	Aileyi bilinçlendirme	5
	Aile ile sürekli irtibat içerisinde olma	2
	Ailenin yardımını almak	3
Öğretmen ile iş birliği	Öğretmene seminerler vermek	4
	Öğretmen okul yöneticileri ile birlikte kuralların uygulanması konusunda hassas davranmalı	4
	Rehberlik servisinden yardım almak	6

Tabloya göre sosyal ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde görev yapmanın zorlukları ve bu zorlukları aşma yöntemleri başlığına baktığımızda katılımcılardan toplanan verilere baktığımızda iletişim, aile ve öğretmen faktörü önem arz etmektedir.

Bir katılımcımıza göre; *“Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerdeki öğrenciler davranış bozukluğu yaşamakta ve güçlü iletişim sorunları yaşamaktadır aynı zamanda bu bir öğrenciler genelde şiddete daha meyilli bir haldedirler. Bu bölgede görev yapmak için güçlü iletişim yeteneklerine sahip olmak gerekir öğrenci ile doğru iletişim kurulmalıdır.”*

Güçlü ve doğru bir iletişim kurulduğunda öğrenciye ulaşabiliriz ve öğrencinin sıkıntılarını, isteklerini gözeterek bireysel ihtiyaçlarına yönelik daha uygun pratikler ve yöntemler geliştirerek öğrenci için var olan dezavantajı avantaja çevirebiliriz. Fakat bunu yaparken öğrencinin bulunduğu çevre dikkate alınmalıdır ve bu doğrultuda rehberlik servisinden yardım alınarak öğrencinin uyum süreci yönlendirilmelidir. Tüm bu yaşanan zorlukları aşmak için aile ve okulun diğer öğretmenleri ile iş birliği içerisinde olunmalıdır. Aileler bilinçlendirilmelidir ve her daim aile ile irtibatta kalınmalıdır. Okulun öğretmenlerine güçlü bir iletişim için seminerler verilmelidir ve öğretmenler yöneticiler ile birlikte okul kurallarına uyum konusunda hassas olmalıdır ki zorluklar aşılsın sonucunda başarıyı getirsin. Yine bir katılımcımızda bahsettiğimiz yargıları destekler şekilde şu sözleri sarf etmiştir; *“Eğitim masanın üç ayağına benzemektedir. Masanın ayaklarını veli, çevresel etmenler ve öğretmenler oluşturmaktadır, eğer masanın ayaklarından biri eksilirse masa ayakta kalamayacak ve yıkılacaktır.”* Buradan da anlaşılmaktadır ki dezavantajlı bölgelerde zorlukları aşmak ve eğitimi iyileştirmek için sadece okul yönetimi ya da sadece çevresel etmenler yeterli gelmeyecektir, okul yönetimi, aile ve öğretmenler her daim iş birliği içerisinde olmalı ve birlikte hareket etmelidir.

Sosyoekonomik Açından Dezavantajlı Okullarda Öğretimi Geliştirmek için Uygulanan Tedbir ve Stratejiler

Bu bölümde katılımcıların sosyal ekonomik açıdan dezavantajlı okullarda öğretimi geliştirmek için uygulanan tedbir ve stratejileri konusunda katılımcıların görüşlerine yer verdik ve bu görüşlere ilişkin tema ve kodlar oluşturduk. Bu konuya ilişkin oluşturduğumuz tema ve ona bağlı kodlar tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. Sosyoekonomik Açıdan Dezavantajlı Okullarda Öğretimi Geliştirmek İçin Uygulanan Tedbir ve Stratejiler

Temalar	Kodlar	f
Planlama	Sene başında seviye tespit sınavı yapılmalı	7
	Eksiklere uygun planlama yapılmalı	5
	Okul kurallarında çevreye uygun ekleme çıkarma yapma	3
Aile ile iş birliği	Öğrenciye evde ders çalışmaya uygun ortam hazırlamalı	5
	Aile başarıya teşvik edici olmalı	6
	Aile öğrenciye başarı açısından rol model olmalı	3
Öğretmen ile iş birliği	Öğretmen kurallara uymalı	4
	Öğretmen bireysel hızı dikkate almalı	4
	Öğretmen çoklu zekâ kuramına uygun ders işlemeli	3
	Öğretmen sınıf yönetiminde ve dersin işlenişinde disiplinli olmalı	5
	Okulda kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenleme	6

Tabloya baktığımızda sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde öğretimi geliştirmek için mutlaka o öğretim senesi boyunca uygulanacak eğitim ve öğretimin planlaması yapılmalı ve bu planlamayı yaparken öğrencinin eksikleri, ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Okul yönetimi tüm bunları yaparken öğretmen ve aile ile işbirliği içerisinde olmalıdır.

Bir katılımcımıza göre;

“Sene başında bir seviye tespit sınavı yapılarak çocukların eksik yönleri belirlenmeli ve ona uygun bir şekilde ders planı hazırlanmalıdır. Bu konuda aile ve öğretmen ile iş birliği içerisinde olunmalıdır. Çünkü başarının sağlanması için okul müdürleri tek başına yeterli gelmez bu yüzden aile ve öğretmenlerle iş birliği içerisinde olmalıdır. Aileler düzenli olarak bilinçlendirilmeli ve ailenin yardımını almak bu süreçte önemlidir. Aile okulla iş birliği içerisinde olarak çocuğunu yönlendirmelidir.”

Aile öğrenciye evde gerekli ders çalışma ortamına hazırlamalıdır aynı zamanda çocuğu ders çalışmak için ve başarıyı sevk etmek için sürekli olarak teşvik edici olmalıdır. Tabii bunların yanı sıra öğretmenlerin ders içerisindeki tutumları da öğrenciyi başarıya götürür. Öğrencinin bireysel hızına göre hareket etmeli ve çoklu zekâ kuramına uygun bir şekilde eğitim yapılmalıdır. Öğrenciyi alanına yönelik yönlendirmelidir, öğrenciye her zaman rehber olmalıdır. Bunlar her okulda öğretmenin yapması gereken görevlerdir fakat bu bölgelerde öğretmenler bu görevlerine daha hassas bir şekilde yaklaşmalı ki başarıya ulaşılmalıdır. Tüm bunlar doğru ve güçlü bir iletişimle gerçekleşir.

Başka bir katılımcımızın düşüncelerine göre;

Sosyoekonomik olan bu terimin bence ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda sosyal bir öğrenci ve veli potansiyeli ekonomiden daha çok önem arz etmektedir. Öyle ki sosyal bir veli ve öğrenci kurallara uyma ve devamlılık konusunda daha duyarlı olabiliyor.

Bu tespiti destekleyen başka bir katılımcımız bunun çözüm önerilerini de şu şekilde sunmaktadır: *“Dezavantajlı bölgedeki öğrencilerin sosyalleşmesi öncelikli çözüm yoludur. Bunun için çeşitli sanatsal ve spor faaliyetlerinde bulunulmalıdır. Turnuvalar sergiler geziler düzenlenmeli ve ilçe bazında sıklaştırılmalıdır. Böylece öğrenciler kişisel gelişimlerini olumlu yönde geliştirebilirler ve aynı zamanda okul başarılarını da arttırmış olurlar.”*

Gerçekten de dezavantajlı bölgede bulunan okullarda düzenlenen sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler öğrenci başarısını arttırdığı gözlemlenmiştir. Netice itibari ile tüm bu emekler karşısında öğrenci kendini değerli ve güvende hisseder. Öğrenci değerli ve güvenli hissettiğinde sizin verdiğiniz emeğe karşılık vermek için dönüt olarak eğitimine daha bağlı hale gelir başarılı olmak için çabalar ve bu çaba başarıyı getirir.

Daha marjinal ve değişik yöntemler sunan bir katılımcımızın sözlerine baktığımızda:

“Sosyoekonomik bölgede görev yapmak bana oldukça büyük sorumluluk yüklemektedir. Okulumuzun bünyesi çok fazla sosyoekonomik anlamda yetersiz olduğundan, fırsat eşitliği sağlamak adına tek tip faaliyet, tek tür beslenme imkânını sağlayarak bir çocuğun diğer çocuklardan daha üstün olmamasını sağlamaya çalışıyorum. Öyle ki okulumuza gelen tüm yardımları dahi tüm öğrencilerimize eşit dağıtmaya çalışıyorum. Eşitliği sağlamaya çalışırsanız fırsat eşitliği kendiliğinden gelir.”

Başka bir katılımcımız ise yukarıda bahsi geçen yorumu çürütecek nitelikte söylemlerde bulunmuştur:

“Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bir okulda bütün imkânları ve yardımları kullanarak fırsat eşitliği sağlasak bile toplum içerisinde sınıf ayrılıkları olduğu sürece istenilen eşitlik sağlanmaya bilir bu yüzden dezavantajları avantaja çevirmek için kesinlikle ailenin, rehberlik servisinin ve diğer öğretmenlerin yardımını almak lazımdır.”

Tüm bu görüşlerden anlıyoruz ki sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgede eğitimi iyileştirmek, öğrenci başarısını arttırmak ve öğrencilerin kişisel gelişimini tamamlayabilmesi için okul yönetimi aile öğretmenler iş birliği içerisinde olmalıdır.

Sosyoekonomik Açıdan Dezavantajlı Okullar Öğretimi Kolaylaştırmak İçin Alınan Tedbir Ve Stratejilerin Öğretime Yansımaları

Bu sosyoekonomik açıdan dezavantajlı okullar öğretimi kolaylaştırmak için alınan tedbir ve stratejilerin öğretime yansımaları konusunda katılımcıların görüşlerine yer verdik ve bu görüşlere ilişkin tema ve kodlar oluşturduk. Bu konuya ilişkin oluşturduğumuz tema ve ona bağlı kodlar Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Sosyoekonomik Açıdan Dezavantajlı Okullar Öğretimi Kolaylaştırmak İçin Alınan Tedbir ve Stratejilerin Öğretime Yansımaları

Temalar	Kodlar	f
Olumlu Sonuçları	Öğrencinin özgüveni artıyor	4
	Yıllar içinde artan başarı oranı	5
	Okulun kendi bölgesinde kalitesinin artması	3
Zaman	Kurumun zamanla başarıya ulaşması	4
	Yapılan emeklerin yıllar sonra meyvesini vermesi bakımından sabrın önemi	7

Tabloya göre sosyoekonomik açıdan dezavantajlı okullarda öğretimi kolaylaştırmak için alınan tedbir ve stratejileri öğretime hemen yansımamaktadır. Bu yansıma yıllar içerisinde olmaktadır ve uzun yıllar alan bu çalışmaların sonucunda verilen emeklerin karşılığı alındığında o kurumun bölgesinde kaliteli kurumlar haline geldiği görülmektedir. Baktığımızda türünde sadece kız ya da erkek olan okullarda yapılan çalışmalar daha hızlı bir şekilde olumlu sonuçlar verirken, türünde karma olan okullarda yapılan çalışmalar sonuçlarını daha uzun zamanda vermektedir.

Aynı zamanda bu yapılan stratejiler ve tedbirler sonucunda artan başarı oranıyla birlikte öğrencinin özgüveni artmakta ve hayata kendini daha hazır hale getirdiği gözlemlenmektedir.

SONUÇ

Eğitimin kitleselleşmesi ve devlet eliyle yürütülmesi ile birlikte tüm vatandaşlara eğitim ve fırsat eşitliği sunulmuştur. Eğitimde fırsat eşitliği hem sosyal hem politik hem de akademik konularda yerini almıştır.

Eğitimin her vatandaş için eşit hale getirilmesi için yapılması gereken çalışmalar konusunda birçok uluslararası kuruluş araştırmalar yapmış ve bu araştırmalar sonucunda her ne kadar okul ve sınıf ortamında eşitlik sağlansa da toplum düzeyinde sınıflı bir yapı olduğu için bu eşitliğin sağlanmasının pek mümkün olmadığı görülmüştür. Bireyin sosyoekonomik durumu yaşadığı çevre, ailesi gibi etkenler eğitim hayatındaki başarı düzeyini etkilemekte ve birey için avantaj veya dezavantaj sağlamaktadır.

Özellikle sosyoekonomik durumun çocukların akademik başarı düzeyini etkilediği su götürmez bir gerçektir. Sosyoekonomik düzeyi daha iyi olan çocukların eğitimde daha en başından daha uyumlu ve daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Sosyoekonomik düzeyi iyi olan ailelerin genelde daha bilinçli bir şekilde çocuklarını yetiştirdiği ve okul sürecine alıştırdığı gözlemlenmektedir. Sosyoekonomik düzeyi düşük olan çocukların ise daha çok uyum sorunu yaşadığı ve akademik başarısının daha düşük olduğu gözlemlenmektedir.

Fakat bu durum akademik başarı düzeyinde başarılı olmak için önemli olan tek kıstas değildir. Okullarda yapılan eğitim düzeyini iyileştirme hareketleri, etkinlikler, oryantasyon çalışmaları, motivasyon çalışmaları gibi pratikler dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları avantajlı hale getirebilirdi. Bu iş için en önemli sorumluluklardan biri de okul müdürlerine düşmekteydi okul müdürleri okul aile birliği ve öğretmenlerle birlikte işbirliği içerisinde olup bu çalışmaları bizzat takip etmeli ve denetlemelidir. Böylelikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların eğitim kalitesi yükseltilir akademik başarısı artabilir ve avantajlı hale gelebilirler.

İlgili okul müdürü ve öğretmenlerin tutumları her ne kadar dezavantajlı bölgede de olsa öğrenciyi istenilen düzeyde başarıya götürebildiği yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Tüm bu araştırma sonuçları birlikte değerlendirildiğinde ailenin sosyoekonomik özelliklerinin yanı sıra devam edilen okulun, okul müdürünün ve öğretmenlerin özellikleri, mevcut dezavantajlarını daha da derinleştirici ya da azaltıcı bir etki oluşturma potansiyeline sahiptir.

ÖNERİLER

Araştırma bulguları ve bu alanda yapılan çalışmaların sonucuna göre öğrencilerin gördükleri eğitimin iyileşmesi ve akademik başarıların artması için eğitim sektörünün öncelikle üzerinde durması gereken konulardan biri değişime ve teknolojiye ayak uydurmuş olan yeniliklere açık bilinçli müdürler ve öğretmenler yetiştirmektir.

Ayrıca ebeveyn eğitim seviyesinin yükselmesini sağlayacak hayat boyu öğrenme programları alanında hizmet çeşitliliğini geliştirmek ve ebeveynleri çocuk eğitimi konusunda daha bilinçli hale getirmek sosyal sınıflar arasındaki farklılıkları bir nebze de olsa azaltarak dezavantajları avantaja çevirmeye yardımcı olacaktır.

KAYNAKÇA

Bellibaş, M., & Kılınç, A. (2022b). *Sürdürülebilir Okul Gelişimi ve Liderlik*, Anı Yayıncılık.

Cingöz, Z. K., & Gür, B. S. (2020). Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Statünün Akademik Başarıya Etkisi PISA 2015 ve TEOG 2017 Sonuçlarının Karşılaştırması. *İnsan ve Toplum*, 10(4), 247-288

Çelik, Ç. (2022). Tanıma Ve Yanlış Tanıma: Kapsayıcı Eğitim, Okullar Ve Etnisite. *Sosyoloji Araştırmalar Dergisi*, 25(2), 146-168.

Fındık, Y. L., & Kavak, Y. (2013). Türkiye'deki Sosyo-Ekonomik Açından Dezavantajlı Öğrencilerin PISA 2009 Başarılarının Değerlendirilmesi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 19(2), 249-273.

Gün, F. (2021). *Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Programı* [Doktora Tezi]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Gürbüz, S., & Faruk Şahin. (2014). *Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri*. Sözkesen Matbaası.

Karataş Zeki. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. *Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi*, 1(1),62-80.

Kayabaşı, D. S. (2022). Merkezi Sınavlarda Yüksek Performans Gösteren Okullardaki Müdürlerin Öğretim Liderliği Davranışlarını Etkileyen Faktörler. *Academic Platform Journal of Education and Change*, 5(2), 144-166.

Kaymaz, A., & Atmaca, T. (2022). Some Pedagogical Results Produced by Various Inequalities in Education and Their Effects on the Classroom Environment. *Inonu University Journal of the Faculty of Education*, 23(3),1870-1896.

Kış, A. (2013). *Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeylerine İlişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşlerine Yönelik Bir Meta-Analiz* [Doktora Tezi]. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kuzu, İ. Y. (2019). Sosyo-Ekonomik Açından Dezavantajlı Kişilerin Eğitimleri Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, 38-47.

OECD RAPORU. (2020). *Eğitim Politikası Görünümü Raporu Türkiye* [Oecd]. https://abdigm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_09/03111424_EYitim_PolitikasY_Gorunumu_Turkiye_Raporu_2020.pdf, Erişim Tarihi,19,05,2023.

Yaşar, M. R., & Amaç, Z. (t.y.). Öğretmen Adaylarının Dezavantajlı Öğrencilere Eğitim Verme Deneyimleri: Zorluklar ve Fırsatlar. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 2(14), 611-634.